

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 4, July 2023, Halaman 47-52
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8123427>

Edukasi Keluarga Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia di Puskesmas Talang Ratu Palembang Tahun 2023

Abu Bakar Sidik¹

¹Fakultas Progam Studi Ilmu Keperawatan STIK Bina Husada Palembang
Email: ¹abubakaraav@gmail.com

Abstrak

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah dimana sistol \geq 140 mmHg dan diastole \geq 90 mmHg. Tujuan pengabdian Masyarakat untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Talang Ratu Kota Palembang Tahun 2023.. Dampak lain Terhadap Hipertensi Dapat menyebabkan dinding arteri melemah sehingga memicu terbentuknya kantong yang rapuh pada pembuluh darah arteri dan bisa menimbulkan kerusakan organ permanen hingga kematian. Pemberian edukasi dalam bentuk pendidikan kesehatan tentang Hipertensi pada Lansia merupakan strategi pendidikan kepada para Lansia untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapat dan merubah sikap yang salah secara mandiri. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang Pencegahan Hipertensi pada Lansia di Puskesmas Talang Ratu. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan secara penuh Lansia sesuai sasaran yaitu pada lansia yang Terdapat Hipertensi, mulai dari kegiatan edukasi yakni penyuluhan kesehatan tentang Hipertensi. Metode pelaksanaan dengan diskusi secara langsung *small group discussion*. Hasil kegiatan menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap Lansia tentang Gejala Kambuh Hipertensi setelah di lakukannya monitoring dan evaluasi kegiatan dengan kerjasama bersama kader dalam implementasi Tentang Hipertensi dengan baik dan benar.

Kata kunci: Pendidikan Kesehatan, Pengetahuan, Sikap, Lansia.

PENDAHULUAN

Data WHO di Asia Tenggara 8% populasi adalah lanjut usia atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan usia harapan hidup di sebagian besar Negara Asia Tenggara akan menjadi >75 tahun sedangkan di Indonesia jumlah penduduk Lanjut Usia di Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai 28,8 juta jiwa atau sekitar 11% dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2021 usia lanjut di Indonesia diperkirakan mencapai 30,1 juta jiwa (Kepmenkes, 2013).

Peningkatan jumlah lansia di Indonesia ini memberikan suatu perhatian khusus pada lansia yang mengalami suatu proses menua. Permasalahan- permasalahan yang perlu perhatian khusus untuk lansia berkaitan dengan berlangsungnya proses menjadi tua, yang berakibat timbulnya perubahan fisik, kognitif, perasaan, sosial, dan seksual. Perubahan-perubahan pada lansia di negaranegara maju yaitu perubahan pada sistem kardiovaskuler yang merupakan penyakit utama yang memakan korban karena akan berdampak pada penyakit lain seperti hipertensi (Agustina, Sari, & Savita, 2014).

Menurut WHO, 2019, diperkirakan 1,13 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi, sebagian besar (duapertiga) tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Salah satu target global untuk penyakit tidak menular adalah menurunkan prevalensi hipertensi hingga 25% pada tahun 2025 (WHO, 2019). Data *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 Miliar orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Hipertensi

terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2025 jumlah kasus hipertensi 1,5 Miliar orang dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi (Rizkiyanti dan Trisnawati, 2021).

Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan yang sangat serius saat ini. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peluang 7 kali lebih besar terkena stroke, 6 kali lebih besar terkena penyakit jantung kongestif, dan 3 kali lebih besar terkena serangan jantung.2 Pada kebanyakan kasus, hipertensi terdeteksi saat dilakukan pemeriksaan fisik karena alasan penyakit tertentu, sehingga sering disebut sebagai silent killer. Hipertensi merupakan penyakit yang mendapat perhatian dari semua kalangan masyarakat, sehingga membutuhkan penanggulangan jangka panjang yang menyeluruh dan terpadu (Imelda, Sjaaf, & Puspita, 2020).

Faktor- faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu faktor yang melekat atau tidak dapat diubah seperti jenis kelamin, umur, genetik dan faktor yang dapat diubah seperti pola makan, kebiasaan olah raga dan lain-lain. Gaya hidup masyarakat yang berhubungan dengan risiko hipertensi seperti stres, obesitas (kegemukan), kurangnya olahraga, merokok, alkohol, dan makan makanan yang tinggi kadar lemaknya. Perubahan gaya hidup seperti perubahan pola makan menjurus ke sajian siap santap yang mengandung banyak lemak, protein, dan tinggi garam tetapi rendah serat, membawa konsekuensi sebagai salah satu faktor berkembangnya penyakit degeneratif seperti hipertensi (Suharto, Jundapri, & Pratama, 2020).

Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%) (Kepmenkes., 2019). Berdasarkan laporan surveilans Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2017, angka kejadian hipertensi dengan kasus baru sebanyak 645 laki-laki dan 1110 pada wanita (Dinas Kesehatan Provinsi Palembang, 2022).

Pendidikan kesehatan ditujukan pada Lansia yang menderita Hipertensi, demi terciptanya Lansia Terhadap Pengetahuan Dan Sikap menjadi lebih baik. Pendidikan kesehatan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap pada kelompok sasaran yang dituju. Hal tersebut sudah terbukti melalui penelitian bahwa masalah Hipertensi pada Lansia Sering terjadi peningkatan di sebab kan kurang pengetahuan dan sikap terhadap pecegahan hipertensi

Tujuan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap Lansia tentang Hipertensi pada Lansia di Wilayah kerja Puskesmas Talang Ratu. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan Laansia lebih Sadar dalam pencegahan Hipertensi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Puskesmas Talang Ratu Kota Palembang pada hari Kamis - Jumat Tanggal 05-07 Mei 2023. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan kepada 50 orang di Puskesmas Talang Ratu. Kegiatan berupa pemberian edukasi berupa penyuluhan kesehatan dan *small grup discussion*. Edukasi tentang Hipertensi diberikan melalui tahapan pada umumnya yaitu pembukaan, pelaksanaan, evaluasi dan terminasi. Metode yang digunakan adalah ceramah. Materi diberikan menggunakan PPT alat bantu berupa LCD dan proyektor, serta pembagian leaflet tentang Hipertensi. Edukasi ini dilakukan di Aula Puskesmas Talang Ratu Kota Palembang. Materi yang diberikan kepada peserta meliputi: Pengertian Hipertensi, Penyebab Hipertensi, Gejala Hipertensi, Pencegahan Hipertensi, Resiko Hipertensi, Pola Gaya *Small Group Discussion* (SGD) dilakukan setelah penyampaian materi tentang Hipertensi, tim pengabdian melakukan kegiatan SGD kepada peserta, memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dengan lancar dan penuh antusias, dengan sasaran Lansia yang Terkena Hipertensi di Wilayah kerja Puskesmas Talang Ratu Kota Palembang, dapat terlihat pada daftar hadir peserta masing-masing berjumlah 50 orang. Selain itu, Pada pelaksanaannya peserta menyimak dengan baik penjelasan mengenai Pencegahan Hipertensi. Setelah menyimak materi yang diberikan, para peserta paham bahwa Hipertensi dapat di cegah dengan pola hidup sehat serta makan makan Yang banyak mengandung zat garam serta Kontrol setiap bulan nya di puskesmas Talang ratu di kota Palembang.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang pentingnya Pencegahan Hipertensi yang benar dan tepat, adanya peningkatan perubahan sikap positif tentang Hipertensi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi salah satu sarana Lansia untuk mengetahui tentang Pencegahan Hipertensi secara tepat.

Pengetahuan dan sikap tentang Hipertensi pada Lansia mengalami peningkatan pengetahuan dan sikap. Pada Tabel 1 Dijelaskan bahwa pengetahuan Lansia sebelum dilakukan pendidikan kesehatan sebagian besar yaitu 19 Lansia (63.3%) berpengetahuan baik, sebagian kecil yaitu 9 Lansia (30%) berpengetahuan cukup dan sebagian kecil yaitu 2 Lansia (6.7%) berpengetahuan kurang, sedangkan pengetahuan Lansia sesudah dilakukan pendidikan kesehatan tentang Hipertensi mengalami peningkatan yaitu seluruhnya yaitu 50 Lansia (100%) berpengetahuan baik. Hasil tersebut sesuai dengan target kegiatan pengabdian yaitu meningkatkan pengetahuan Lansia dalam kategori baik lebih dari 50%. Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa hasil menunjukkan sikap Lansia sebelum dilakukan pendidikan kesehatan sebagian besar 16 Lansia (53.3%) bersikap positif dan lebih dari setengah 14 Lansia (46.7%)

Gambar 1. Kegiatan edukasi tentang Hipertensi

Pengetahuan Hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal dan pembuluh darah dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. (Amin & Hardhi 2018). Pengetahuan tentang Diet Hipertensi adalah diet bagi penderita hipertensi yang bertujuan untuk membatu menurunkan takanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal, selain itu diet hipertensi juga bertujuan untuk menurunkan factor resiko hipertensi lainnya seperti berat badan berlebih, tinggi kolestrol dan Asam Urat dalam darah.

Gambar 2. *small grup discussion* dan sesi foto

Kegiatan SGD menunjukkan 85% Lansia aktif mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai akhir, Lansia kooperatif saat berdiskusi tentang Hipertensi, Lansia bertanya apabila ada yang tidak dimengerti. Pendidikan kesehatan merupakan upaya meningkatkan serta mengubah pengetahuan dan sikap tentang Pencegahan Hipertensi kearah yang lebih baik. Faktor yang mendukung meliputi sarana, media pendidikan kesehatan, materi yang disampaikan, komunikasi dan penyampaian materi. Adanya sarana yang mendukung dapat menarik perhatian responden untuk memperhatikan sehingga responden menjadi kooperatif terhadap pendidikan kesehatan yang diberikan. Pemberian informasi melalui metode pendidikan kesehatan mengutamakan kualitas dari materi, penguasaan komunikasi dan responden sehingga dalam memberikan informasi akan lebih efektif. Lansia yang diberikan pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam Hipertensi

Tingkat pengetahuan dan sikap peserta diukur menggunakan kuesioner tentang Hipertensi. Pengetahuan dan sikap Lansia pada saat pre dan post test dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Distribusi pengetahuan Lansia sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan

Pengetahuan	Sebelum diberikan Penkes		Setelah diberikan Penkes	
	N	%	N	%
Baik	19	63.3	30	100
Cukup	9	30	0	0
Kurang	2	6.7	0	0
Total	30	100	30	100

Tabel 2. Distribusi sikap Lansia sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan

Pengetahuan	Sebelum diberikan Penkes		Setelah diberikan Penkes	
	N	%	N	%
Positif	16	53.3	21	70
Negatif	14	46.7	9	30
Total	30	100	30	100

KESIMPULAN

Kegiatan yang dilakukan mulai dari edukasi tentang Hipertensi, dan *Small Group Discussion* (SGD) berjalan dengan baik. Dilihat dari meningkatnya pengetahuan Lansia

tentang Hipertensi yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan media leaflet diikuti dengan sikap Lansia yang positif terhadap Hipertensi. Kegiatan SGD Lansia aktif bertanya dan diskusi tentang Hipertensi, Lansia juga mengikuti semua kegiatan dari awal sampai akhir dengan semangat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan Hipertensi sangat dibutuhkan karena masih banyak Lansia Kurang Pengetahuan Dan sikap. Penjelasan tentang Hipertensi dalam bentuk penyuluhan atau konseling memberikan banyak pengaruh untuk perilaku Lansia dalam Pencegahan Hipertensi. Kegiatan konseling merupakan kegiatan edukasi yang dilakukan langsung kepada Lansia

Referensi

- Abiyoga, A. (2017). Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Gout Pada Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Situraja Tahun 2014. *Jurnal Darul Azhar*, 2(1), 47–56.
- Adam, L. (2019). Determinan hipertensi pada lanjut usia. *Jambura Health and Sport Journal*, 1(2), 82–89.
- Amanda, D., & Martini, S. (2018). Hubungan Karakteristik Dan Status Obesitas Sentral Dengan Kejadian Hipertensi. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 6(1), 51–59. <https://doi.org/10.20473/jbe.v6i1.2018>
- Apriany, R. E. A. (2012). Asupan Protein, Lemak Jenuh, Natrium, Serat Dan Imt Terkait Dengan Tekanan Darah Pasien Hipertensi Di Rsud Tugurejo Semarang. *Artikel Penelitian Universitas Diponegoro*. <https://doi.org/10.14710/jnc.v1i1.737>
- Arabta, Pelawi, P., & Yudha, P. (2018). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Penyakit Jantung Koroner. *Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung*, 45–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33862/citradelima.v2i1.14>
- Arieska, Ann, S. E., A , Sari , S , Mumpuni Rossana, B., Antonia, Anna, L., Nani, H., & Antonia , Anna , Lukito Rarsari , Soerarro, P. (2015). PEDOMAN TATALAKSANA Hipertensi Pada Penyakit Kardiovaskular. In *Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia*. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.42.2413>
- Aryantiningsih, D. S., & Silaen, J. B. (2018). Hipertensi Pada Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru. *Jurnal Ipteks Terapan*, 1, 64–77.
- Aulia Ulfa, A., & Wahyuni, D. (2017). Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Upt Puskesmas Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(1), 15–20.
- Azwar, A., & Prihartono, J. (2014). *Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Binarupa Aksara.
- CDC. (2017). *Hight Blood pressure*. <https://www.cdc.gov/bloodpressure/facts.htm>
- Dinas Kesehatan Provinsi Palembang. (2017). Laporan Bulanan Januari 2017. In *Profil Kesehatan Tahun 2018*.
- Dismiantoni, N., Anggunan, Triswanti, N., & Kriswiastiny, R. (2019a). Artikel Penelitian Hubungan Merokok Dan Riwayat Keturunan Dengan Kejadian Hipertensi Relationship between Smoking and Hereditary History with Hypertension Artikel info Artikel history. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 30–36. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.214>
- Dismiantoni, N., Anggunan, Triswanti, N., & Kriswiastiny, R. (2019b). Hubungan Merokok Dan Riwayat Keturunan Dengan Kejadian Hipertensi. *Juni*, 11(1), 30–36. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.214>
- Elvira, M., & Anggraini, N. (2019). Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi. *Jurnal Akademika Baiturrahim*, 8(1), 78–89.
- Handayani, R. (2018). Gambaran Epidemiologi Hipertensi Pada Wanita Pasangan Usia Subur (Pus) Di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Bromo Kecamatan Medan Denai Tahun 2018. *Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara*.

- Heryana, A. (2020). Hipotesis Penelitian. *ResearchGate*, 6, 1–16. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11440.17927>
- Irmawartini, & Nurhaedah. (2017). Metodologi Penelitian. *Kepmikes*, 77.
- Johanes, A. S. (2019). *Diagnosis Dan Tatalaksana Terbaru Pada Dewasa*. 46(3), 172–178. <http://www.cdkjournal.com/index.php/CDK/article/view/503%0A>Diakses pada tanggal 28 oktober 2020
- Julianti, A., Pangastuti, R., Noor, Y., & Ulvie, S. (2015). Hubungan Antara Obesitas dan Aktivitas Fisik dengan Tekanan Darah Pasien Hipertensi. *Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 5(2), 8–12. <https://doi.org/10.15294/miki.v5i2.7878>